
O ENSINO HÍBRIDO NO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL: UM ESTUDO DE CASO SOBRE ESTA PROPOSTA METODOLÓGICA PARA O ENSINO E APRENDIZAGEM DAS CIÊNCIAS EXATAS, DESENVOLVIDO PELA UNESA, NO CAMPUS CABO FRIO

Hybrid Teaching in the Civil Engineering course:

A case study on this methodological proposal for teaching and learning Exact Sciences, developed by UNESA, on the Cabo Frio campus.

Gilselene Garcia Guimarães¹

RESUMO

Percorrer a trajetória da educação, com suas descobertas, conquistas e transformações têm demonstrado que a evolução de estudos, observações e propostas de implementação de práticas educacionais continua desbravando caminhos que apontam para uma nova realidade: a era digital. A inserção das novas tecnologias como ferramenta facilitadora do processo de ensino e aprendizagem ainda está em andamento para alguns, em descoberta para outros e no anonimato para muitos. O ensino híbrido surge fortalecido por esta nova realidade, considerando, como o próprio termo sugere, a interação, a mistura, a combinação de duas propostas que podem se completar e/ou complementar. A apresentação desta proposta quer evidenciar uma prática metodológica inaugurada pela Universidade Estácio de Sá, aplicada no ensino superior, priorizando o ensino híbrido como uma das possibilidades de incorporação das metodologias ativas, o modelo AURA. O foco desta investigação esteve voltado para o curso das Engenharias, especificamente no campus Cabo Frio/RJ. O principal objetivo foi compreender as implicações e competências que a aplicabilidade deste método pode gerar nos discentes, identificando quais motivações podem contribuir e qualificar este método de ensino com o foco nas ciências exatas. O procedimento metodológico foi fundamentado nos conceitos da pesquisa aplicada, com abordagem qualitativa, enquanto análise de impactos e competências, e quantitativa, enquanto apresentação de resultados através de gráficos e tabelas. A escolha do estudo de caso considerou o aspecto exploratório que assumiu, a partir dos objetivos propostos, maior familiaridade com o objeto de estudo. Para tanto foram realizadas entrevistas com os discentes e docentes, além da aplicação de questionários. Os dois principais resultados que evidenciaram as maiores dificuldades de adequação ao método proposto foram, a falta de tempo disponível, apesar do fácil acesso à internet e, a não adaptação ao formato *on line* de aprendizagem para as ciências exatas. Como desfecho desse processo de investigação e possíveis descobertas, foi consensual para todos, docentes e discentes, entender que a modalidade do ensino híbrido pode incentivar o processo de aprendizagem das ciências exatas, no ensino superior, sendo o estudante capaz de aprender fora ou dentro da sala de aula, em um ambiente mais interativo e virtualizado.

Palavras-chave: Ensino Híbrido, Aprendizagem, Ciências Exatas, Engenharia.

ABSTRACT

Traveling through the trajectory of education, with its discoveries, achievements and transformations has demonstrated that the evolution of studies, observations and proposals for implementing educational practices continues to pioneer paths that point to a new reality: the digital era. The insertion of new technologies as a tool to facilitate the teaching and learning process is still ongoing for some, in discovery for others and in anonymity for many. Hybrid teaching appears

¹ Doutora em Educação, UERJ, gilse.gg@gmail.com, <https://lattes.cnpq.br/1252198376466792>, <https://orcid.org/0000-0001-9827-6694>

strengthened by this new reality, considering, as the term itself suggests, the interaction, the mixture, the combination of two proposals that can complete and/or complement each other. The presentation of this proposal aims to highlight a methodological practice inaugurated by Universidade Estácio de Sá, applied in higher education, prioritizing hybrid teaching as one of the possibilities for incorporating active methodologies, the AURA model. The focus of this investigation was on the Engineering course, specifically on the Cabo Frio/RJ campus. The main objective was to understand the implications and skills that the applicability of this method can generate in students, identifying which motivations can contribute and qualify this teaching method with a focus on exact sciences. The methodological procedure was based on the concepts of applied research, with a qualitative approach, as an analysis of impacts and skills, and a quantitative approach, as a presentation of results through graphs and tables. The choice of the case study considered the exploratory aspect that assumed, based on the proposed objectives, greater familiarity with the object of study. To this end, interviews were carried out with students and teachers, in addition to questionnaires. The two main results that highlighted the greatest difficulties in adapting to the proposed method were the lack of available time, despite easy access to the internet, and the failure to adapt to the online learning format for exact sciences. As an outcome of this investigation process and possible discoveries, it was consensual for everyone, teachers and students, to understand that the hybrid teaching modality can encourage the learning process of exact sciences, in higher education, with the student being able to learn outside or inside the classroom, in a more interactive and virtualized environment.

Key-words: Hybrid Teaching, Learning, Exact Sciences, Engineering.

1 INTRODUÇÃO

Percorrer a trajetória da educação, com suas descobertas, conquistas e transformações têm demonstrado que a evolução de estudos, observações e propostas de implementação de práticas educacionais continua desbravando caminhos que apontam para uma nova realidade: a era digital.

A inserção das novas tecnologias como ferramenta facilitadora do processo de ensino e aprendizagem ainda está em andamento para alguns, em descoberta para outros e no anonimato para muitos. Segundo Han (2018, p. 36), “hoje não somos mais destinatários e consumidores passivos de informação, mas sim remetentes e produtores ativos”.

O contexto 5.0 sugere que em menor tempo possível seja adquirido o maior quantitativo de conhecimento em determinado assunto. Portanto aprender muita coisa de modo rápido e compacto é uma proposta que encanta e avança.

A autonomia, a colaboração e a protagonismo são os principais pilares que identifica este novo contexto que emerge. A prática colaborativa permite que se contribua com diferentes formas de mediação, de modo que os discentes se posicionem em um lugar de destaque no seu processo de ensino e aprendizagem.

A rapidez com que as transformações digitais acontecem desafiam as instituições educacionais a criarem oportunidades inovadoras no processo de ensino e aprendizagem.

O ensino híbrido surge fortalecido por esta nova realidade, considerando, como o próprio termo sugere, a interação, a mistura, a combinação de duas propostas que podem se completar e/ou complementar.

A apresentação desta proposta quer evidenciar uma prática metodológica inaugurada pela Universidade Estácio de Sá, aplicada no ensino superior, priorizando o ensino híbrido como uma das possibilidades de incorporação das metodologias ativas, o modelo AURA. O foco do estudo desta investigação emerge da observação da prática dos discentes, enquanto sujeitos ativos e protagonistas de uma nova estratégia metodológica. As ações realizadas estiveram voltadas para o curso de Engenharia Civil, especificamente no campus da cidade de Cabo Frio/RJ e teve o início de sua execução marcado no segundo semestre do ano de 2020, se estendendo até o segundo semestre de 2021.

Observando a atuação deste método, vigente em alguns períodos do curso de Engenharia, surge a questão: como os discentes foram preparados para aprender e assumir a postura de liderança na sua trajetória de aprendizagem?

O principal objetivo foi compreender as implicações e competências que a aplicabilidade deste método pode gerar nos discentes, identificando quais motivações podem contribuir e qualificar este método de ensino com o foco nas ciências exatas.

A busca por uma causa que satisfaça a justificativa de que o atual sistema educacional, vigente na grande maioria das instituições, não atenda de modo satisfatório aos anseios do seu público-alvo, que são os discentes, encontra atualizações frequentes e constantes.

Compreende-se que todo o sistema educacional, e particularmente trata-se aqui do ensino superior, urge pela necessidade de propostas inovadoras e/ou propostas que sejam aplicadas em contextos renovados, onde a tecnologia possa incrementar outras formas de ensinar e aprender.

A principal motivação desta pesquisa se encontra no desafio de acreditar que, o modelo de ensino AURA, optando pelo ensino híbrido, possa incentivar o discente no seu processo de aprendizagem, ressaltando sua autonomia como protagonista de um modelo em que exige maior engajamento, com total flexibilidade e interatividade de atuação, construindo o processo do conhecimento em rede por competências, além da aplicabilidade com resultados de alta qualidade.

É preciso considerar de forma muito relevante que a dinâmica de aquisição do conhecimento deixou de ser uma atividade restrita aos ambientes rigorosamente formatados na versão de cadeiras enfileiradas e ouvintes passivos. Aprender tornou-se uma atividade a ser realizada em qualquer lugar, a qualquer momento que se queira.

O protagonismo do aluno imerso na proposta do modelo AURA dialoga com atividades que evidenciam maior significado para o seu aprendizado. Na área da Engenharia, ainda hoje, docentes

continuam enfrentando dificuldades na proposta de demonstrar a execução de maquinários e equipamentos na construção civil, por exemplo, sem que os discentes estejam expostos aos riscos e acidentes decorrentes do próprio trabalho.

O estudo da aplicabilidade do modelo AURA trata da questão de dar voz aos discentes e, a partir deste olhar e desta fala, promover a criação de ambientes de aprendizagem, de vários conteúdos e diferentes áreas priorizando a abordagem colaborativa, interacionista e significativa.

Inserida em contextos com grandes avanços digitais, a universidade não é mais o único e principal local para aquisição do conhecimento uma vez que estes ambientes oferecem constantemente, e de modo muito democrático, um enorme volume de informações e propostas de aprendizagem. De acordo com Harari (2018, p. 322), “[...] a última coisa que um professor precisa dar a seus alunos é informação. [...] as pessoas precisam de capacidade para extrair um sentido da informação”.

A inserção das ferramentas tecnológicas como facilitadoras do processo de construção do conhecimento é uma realidade que avança significativamente, com mudanças e atualizações muito frequentes. Hoje, o debate sobre o uso das tecnologias no ambiente educacional, adota a nomenclatura da Educação 5.0. E, é nesta perspectiva que a âncora desta investigação foi lançada.

Entretanto, para entender os objetivos e percepções que definem esta atual proposta, vale conhecer, de modo muito sucinto, o principal foco de estudo que define cada uma das nomenclaturas que antecederam a Educação 5.0, a saber: 1) a Educação 1.0 que prioriza o ensino tradicional, com o foco no docente como centro do processo de aprendizagem; 2) a Educação 2.0 que sugere a introdução de aulas práticas e projetos que atuem em laboratórios; 3) a Educação 3.0 que dá início às primeiras ideias relacionadas ao ensino híbrido; 4) a Educação 4.0, que propõe a implantação de projetos criativos, utilizando a tecnologia, de modo a garantir uma aprendizagem significativa, discutindo a fragilidade que trata da ausência do discente como protagonista.

O avanço para a Educação 5.0 quer aprimorar a fase anterior, capacitando o discente para usar a tecnologia criando soluções relevantes para a comunidade acadêmica como protagonista do processo de aprendizagem.

Vale ressaltar que as diferentes nomenclaturas atribuídas a esta dinâmica educacional com a tecnologia, não é um processo rigidamente segmentado, indicando que seja necessário o término de uma para que aconteça o início da outra. A numeração sequencial quer demonstrar muito mais uma

estratégia didática do que uma linha temporal indicativa de progressão. Elas se encontram no mesmo nível de aplicabilidade considerando que podem se sobrepor.

Neste contexto o docente deixa o status de detentor do saber para assumir a postura de mediador, conduzindo o discente para uma aprendizagem significativa, assumindo o seu lugar de protagonista.

De acordo com Moran (2018, p. 39), “as metodologias ativas dão ênfase ao papel protagonista do aluno, ao seu envolvimento direto, participativo e reflexivo em todas as etapas do processo, experimentando, desenhando, criando, com orientação do professor”.

E, exatamente neste contexto, que o ensino híbrido ganha seu destaque como uma das prioridades no atual contexto educacional, trazendo uma significativa mudança nas propostas e estratégias metodológicas.

Também denominado por *blended learning*, o ensino híbrido tem o objetivo de priorizar estratégias metodológicas que unem elementos do ensino presencial com o ensino digital, considerando esta uma ferramenta capaz de potencializar a aprendizagem.

Entender o seu próprio tempo e o modo de como aprender, legitima o discente como autor do seu próprio processo de ensino e aprendizagem, atribuindo significativa autonomia quando imerso neste processo. Para Moran (2018), o processo de aprender na modalidade híbrida combina a tecnologia, a mobilidade e a ubiquidade no favorecimento da motivação para o aprendizado.

Caminhando para a imersão que busca entender a eficácia da aplicabilidade do ensino híbrido, vale o entendimento da utilização da metodologia AURA.

De acordo com Mattos (2017) as ideias que estruturam o modo do pensamento industrial mostram-se muito incisivas. E, para desconstruir este formato de pensamento, Toffler (1981) provoca a reflexão afirmando que os analfabetos do século XXI serão aqueles que não conseguirão se adaptar ao movimento de aprender, desaprender e reaprender. Nesse sentido, a aplicabilidade do método AURA vai muito além da intenção de apresentar uma proposta inovadora, mas principalmente, quer incentivar o discente a inserir-se na dinâmica que propõe este movimento.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Considerando a perspectiva discutida por Yin (2005), a estratégia do estudo de caso evidencia a proposta de um método que se preocupa em responder questões do tipo “como” e “por quê” sobre fenômenos que se apresentam inserido em situações da vida real. O estudo de caso,

enquanto procedimento de investigação, se enquadra na classificação de exploratório, onde se objetiva conhecer em profundidade questões ainda pouco reveladas.

Fundamentados nestes pressupostos esta investigação deu prioridade às abordagens do tipo qualitativa, enquanto análise de impactos e competências e, quantitativa, enquanto apresentação de resultados através de gráficos e tabelas.

A abordagem qualitativa tem por característica ser analisada de variadas formas e conduzida em múltiplos contextos (BOGDAN; BIKLEN, 1994), enquanto a abordagem quantitativa ancora-se na pretensão de dar maior visibilidade aos dados obtidos na pesquisa qualitativa de modo a oferecer mais segurança e fidedignidade às observações decorrentes da aplicação da estratégia metodológica.

A pesquisa foi desenvolvida no âmbito da Universidade Estácio de Sá, particularmente no campus da cidade de Cabo Frio/RJ, envolvendo docentes e discentes do curso de Engenharia Civil.

Diferentes técnicas de recolha de dados foram combinadas e articuladas de modo que possa extrair com a máxima fidelidade a realidade apresentada no contexto estudado. As estratégias escolhidas para este processo investigativo, foram a entrevista semiestruturada, o inquérito por questionário individual, do tipo aberto e fechado, e a observação participante.

Para a efetiva realização do desenho metodológico, foram aplicadas os instrumentos de coleta de dados em dois principais grupos, assim especificados: 1) o grupo controle, composto por discentes que não cursavam disciplinas inseridas no modelo AURA no período específico desta investigação e 2) o grupo experimental, composto por discentes que cursavam as disciplinas inseridas no modelo AURA no período determinado.

No primeiro grupo a intenção foi, principalmente, verificar o entendimento do discente enquanto consumidor de uma proposta de ensino e aprendizagem tradicional uma vez que se encontra totalmente imerso no cotidiano da era digital com frequentes ofertas tecnológicas. A partir desta questão central, outras questões foram investigadas.

No segundo grupo o objetivo foi identificar se o discente é capaz de se perceber como protagonista do seu processo de aprendizagem e se a proposta do ensino híbrido, utilizando o modelo AURA, contribuiu para o desenvolvimento e aquisição de novas habilidades e competências.

Para cada um desses grupos foi aplicado um questionário individual, com questões do tipo aberto e fechado, *on line*, direcionadas para o entendimento do objetivo geral da pesquisa. O questionário foi criado na plataforma *Google Forms* e disponibilizado para 40 discentes (total

envolvendo os dois grupos) que colaboraram respondendo as questões através do aplicativo *WhatsApp*.

Durante todo o processo de investigação esteve presente a técnica de observação participante que quer priorizar a “observação e escuta de pessoas em seu contexto natural e descobrir os sentidos e as interpretações sociais que elas atribuem a suas próprias atividades” (GRAY, 2012, p. 323).

A utilização dos recursos e dos procedimentos utilizados nesta pesquisa teve sua culminância com a apresentação de quadros, gráficos, tabelas estatísticas e a categorização para análise dos dados qualitativos, com a intenção de melhor subsidiar os resultados e as conclusões do estudo realizado, além de incentivar a busca pelo aprimoramento na continuidade da pesquisa confrontando e comparando os dados aqui apresentados nos dois grupos de análise.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

No primeiro momento da pesquisa fora aplicado um questionário do tipo semiestruturado, aberto e fechado, *online*, com discentes do curso de Engenharia Civil da Universidade Estácio de Sá, campus Cabo Frio.

As primeiras perguntas tinham o objetivo de conhecer quem são os sujeitos de pesquisa. Perguntavam sobre o sexo, a idade, em que período do curso se encontra e outras. A respeito do sexo, 65% de pessoas que responderam ao questionário eram do sexo masculino e 35% do sexo feminino, como exposto no gráfico a seguir. Isto acontece devido o curso de Engenharia Civil, ainda ser, tradicionalmente, um curso escolhido por maioria dos homens, contudo, já existem muitas mulheres que estão ocupando esse espaço e aumentando a quantidade de engenheiras no mercado.

Gráfico 1: Sexo dos sujeitos de pesquisa.

Fonte: Questionário *Google Forms* criado pelo Grupo de pesquisa (2021.2).

Ademais, a segunda questão abordava a respeito da faixa etária dos sujeitos de pesquisa e, como é possível observar pelo gráfico a seguir, 37,5% (15 pessoas) tem de 23 a 27 anos, sendo que 22,5% (9 pessoas) estão com idade acima dos 40 anos. Nesse sentido é possível perceber, através da representação gráfica, que muitos entrevistados são jovens de 18 a 27 anos. Todavia, um número significativo de respondentes marcou a alternativa que sinalizava “entre 38 e 40” e “acima de 40 anos”, ou seja, pessoas, que tiveram pouco ou não tiveram contato e interação com o computador durante o período da escola. E de certa forma podem demonstrar alguma desaprovação do modelo híbrido por ser algo ainda novo e desconhecido.

Gráfico 2: Faixa etária dos sujeitos de pesquisa.

Fonte: Questionário *Google Forms* criado pelo Grupo de pesquisa (2021.2).

Dando sequência, nas questões da coleta de dados, o objetivo foi saber o quão este aluno já estava introduzido na forma de aprendizado digital, conforme o gráfico 3.

Gráfico 3: O processo de aprendizagem digital.

Fonte: Questionário *Google Forms* criado pelo Grupo de pesquisa (2021.2).

As respostas obtidas, a partir deste questionamento, foram muito positivas. Desse modo tem-se que 27,5% dos sujeitos respondentes, assinalaram que sempre opta pelo formato digital, e 25%, afirmam que buscam pelo formato digital, sempre que tem essa oportunidade oferecida. Sendo assim, mais de 50% dos alunos que responderam à pesquisa preferem estudar conectados e entendem os benefícios que esse modelo pode trazer, transformando totalmente o ensino que hoje é realizado ainda em moldes antigos nas universidades brasileiras. O aluno passa ser a figura central do seu aprendizado e, inserido na cultura *maker* (faça você mesmo) os estudantes podem desenvolver sua melhor forma de ensino e reter mais conhecimento para desenvolver no mercado de trabalho.

No gráfico 4, buscou-se entender qual seria as três ferramentas tecnológicas mais utilizadas entre os discentes na realização de suas atividades acadêmicas.

Gráfico 4: Ferramentas tecnológicas mais utilizadas pelos sujeitos nas atividades acadêmicas.

Fonte: Questionário *Google Forms* criado pelo Grupo de pesquisa (2021.2).

Em primeiro lugar, (65%) o *Youtube* que se apresenta como uma plataforma de vídeos e, sem dúvidas, assistir ao vídeo ajuda muito na hora de entender um assunto. Hoje, no *Youtube* é possível encontrar todo tipo de temas desta área profissional, daqueles que explicam como emboçar uma parede ou como reconhecer falhas estruturais até resoluções de exercícios de cálculo e física (disciplinas do início do curso). E, em segundo lugar no ranking das ferramentas tecnológicas está o *Whatsapp* (52,5%) aplicativo de comunicação usado para troca de mensagens, vídeos, fotos, arquivos

e mais. Estas ferramentas ofertadas pelo aplicativo em questão ajudam nos estudos e o *Whatsapp* é um ambiente bastante colaborativo, resgatando um pilar do ensino híbrido que além de tornar o aluno protagonista de seu aprendizado, preza por troca de informações capaz de otimizar este processo. Em terceiro lugar, surpreendentemente, destacou-se o *email* (40%) que muitos acreditam estar defasado.

Dando sequência as discussões, observa-se a partir do gráfico 5, “dificuldades encontradas no processo de ensino e aprendizagem”, que muitos respondentes (50%) não tem tempo disponível apesar de ter acesso a internet. Ademais, 17,6% responderam que não conseguem se adaptar ao modelo online e 8,8% disse que só acessa o material pela rede móvel.

Gráfico 5: Dificuldades encontradas no processo de ensino e aprendizagem.

Fonte: Questionário *Google Forms* criado pelo Grupo de pesquisa (2021.2).

A resposta mais significativa da próxima questão foi a resposta com 79,4% que expõe o fato de que 27 pessoas, dos 34 respondentes, utilizam o *wi-fi* de casa e utilizam o notebook. Destes 8,8%, ou seja, 3 pessoas usam o notebook, porém com internet móvel. Somente 1 pessoa usa o celular e apenas 1 acessa do trabalho.

Gráfico 6: Formas de acesso ao conteúdo digital.

Fonte: Questionário *Google Forms* criado pelo Grupo de pesquisa (2021.2).

Adentrando em um caráter mais investigativo, a questão abordada no gráfico 7, conforme demonstrado abaixo, buscou entender, junto aos discentes, enquanto protagonista do seu próprio processo de aprendizagem, como ele entende que o modelo AURA pode auxiliá-lo nessa caminhada. Nesta questão, foi possível escolher mais de uma alternativa.

Gráfico 7: O modelo AURA no processo de ensino e aprendizagem.

Fonte: Questionário *Google Forms* criado pelo Grupo de pesquisa (2021.2).

De acordo com os dados acima, a maioria dos estudantes (61,80%), respondeu que o modelo AURA permite que o aprendente escolha seu melhor horário para estudar, e esse é um ponto crucial da inserção do modelo AURA na educação. O ensino híbrido permite ao aluno desenvolver seus próprios métodos e estudar do lugar que estiver não tendo a necessidade de estar na sala de aula, em um horário pré-determinado pela instituição. Essa flexibilidade permite maior autonomia ao discente, representando um percentual de 47,10% dos sujeitos, indicando que o modelo AURA pode proporcionar autonomia para estudar o que o próprio aluno quer, aquilo que ele tem mais facilidade e assimila melhor na hora dos estudos.

Outro ponto importante, foi o fato de indicar formas e propostas diferenciadas de aprender o conteúdo (38,20%), indicando que o modelo tradicional não está mais adequado a um público que busca uma modernidade e novas formas de aprender.

E, finalmente, o último item de análise correlacionou o mercado de trabalho e o aprendizado utilizando a metodologia Aura.

Gráfico 8: O modelo Aura e o mercado de trabalho.

Fonte: Questionário *Google Forms* criado pelo Grupo de pesquisa (2021.2).

Conforme gráfico 8, 52,9% das 34 pessoas que responderam esse questionamento, consideram que o modelo AURA apresenta uma quantidade “média” de disciplinas conectadas ao mercado de trabalho. Sendo assim, 23,5% assinalou a resposta “alta” e 8,8% “muito alta”. Em contrapartida 8,8% dos respondentes entendem que existe “pouca” relação do conteúdo aprendido com o mercado de trabalho, e, 6% dos discentes afirmam que não percebem nenhuma relação do aprendizado que aconteça na sala de aula com o mercado de trabalho. Porém, o modelo inovador aplicado pela

Universidade Estácio de Sá, vem com o objetivo de integrar cada vez mais o mercado de trabalho à sala de aula. Caminha-se para a evolução e espera-se, o quanto antes, mesclar o mercado de trabalho ao espaço acadêmico de formação de profissionais preparados para atuar aumentando a empregabilidade.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Evidenciar os grandes benefícios e os possíveis entraves que a aplicação do modelo AURA pode apresentar neste primeiro momento de adaptações e aprimoramentos, representou a principal justificativa para que este estudo pudesse ser desenvolvido e alcançado os seus objetivos. Além disso, fez-se necessário entender as principais mudanças de paradigmas que ocorreram na proposta de estudar, conviver e protagonizar um modelo de aprendizagem inovador que agrupa toda a sensibilidade do ensino presencial com a inovação e a criatividade tão propícia ao ambiente digital.

Uma importante contribuição deste estudo trata da possibilidade de incorporar o uso da Realidade Aumentada como uma estratégia capaz de ampliar o conhecimento e criar ambientes de aprendizagem mais interativos, dinâmicos e fortemente motivadores para os discentes, enquanto futuros profissionais de Engenharia.

REFERÊNCIAS

BOGDAN, R. C.; BIKLEN, S. K. **Pesquisa qualitativa em educação**. Uma introdução à teoria e aos métodos. 2 ed. Porto, Portugal: Porto Editora, 1994.

GRAY, D. E. **Pesquisa no Mundo Real**. 2.Ed. Porto Alegre: Penso, 2012.

HARARI, Y. N. **21 lições para o século 21**. 1.Ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2018.

HAN, B.-C. **No exame**: perspectiva do digital. Petrópolis, RJ: Vozes, 2018.

MATTOS, T. **Vai lá e faz**: como empreender na era digital e tirar ideias do papel. Caxias do Sul: Belas Letras, 2017.

MORAN, J. Metodologias ativas para uma aprendizagem mais profunda. *In*: BACICH, L.; MORAN, J. (Org.). **Metodologias ativas para uma educação inovadora**: uma abordagem teórico-prática. Porto Alegre: Penso, 2018. p. 34-72.

TOFFLER, A. **A terceira onda**. Rio de Janeiro: Record, 1981.

YIN, R. K. **Estudos de caso**: planejamento e métodos. Porto Alegre: Bookman, 2005.